

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16937294>

MUSTAQIL TA'LIMDA TEXNIK-TEXNOLOGIK MUAMMOLI VAZIYATLI TOPSHIRIQLAR MAZMUNI

To'xtayeva Zebo Sharifovna

Pedagogika fanlari doktori, professor,
Buxoro davlat texnika universiteti magistratura bo'limi boshlig'i
e-mail: zebo-7171@mail.ru

Mamatova Sayara Shavkatovna

Urganch davlat universiteti "Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari"
mustaqil tadqiqotchisi,
e-mail: sayyaram87@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada mustaqil ta'lim jarayonida texnik-texnologik muammoli vaziyatli topshiriqlarning mazmuni va ularning talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Tadqiqotning maqsadi – texnik yo'nalishdagi o'quv fanlarida real ishlab chiqarish sharoitlariga mos muammoli vaziyatli topshiriqlarni loyihalash va ularni amaliyotga tatbiq etish samaradorligini baholashdir. Metodologiya nazariy tahlil, topshiriqlar majmuasini ishlab chiqish, eksperimental sinov va baholash bosqichlarini o'z ichiga oldi. Maqolada topshiriqlarni dizaynlash, real sharoitga moslashtirish va baholash mezonlarini standartlashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** mustaqil ta'lim, mustaqil ta'lim topshiriqlari, talaba, kasbiy kompetensiyalar, muammoli vaziyatli topshiriqlar, topshiriqni loyihalash.*

CONTENT OF PROBLEM-SITUATIONAL TASKS IN TECHNOLOGY AND ENGINEERING IN INDEPENDENT ACTIVITIES

Tukhtaeva Zebo Sharifovna

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Master's Department of
Bukhara State Technical University
e-mail: zebo-7171@mail.ru

Mamatova Sayara Shavkatovna

Independent Researcher of the Department of "Technologies and Equipment of Light
Industry" of Urgench State University,
e-mail: sayyaram87@gmail.com

Abstract. *This article examines the content of problem-based tasks in engineering and technology in the process of independent activities and their importance in the development of students' professional competencies. The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of developing problem-based tasks that correspond to real production conditions in technical disciplines and their practical implementation. The methodology included the stages of theoretical analysis, development of a set of tasks, experimental testing and evaluation. The article provides practical recommendations on developing tasks, adapting them to real conditions and standardizing evaluation criteria.*

Key words: *independent learning, independent learning tasks, student, professional competencies, problem tasks, task design.*

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тухтаева Зебо Шарифовна

доктор педагогических наук, профессор, заведующая отделением магистратуры
Бухарского государственного технического университета

Маматова Сайара Шавкатовна

независимый научный сотрудник кафедры «Технологии и оборудование лёгкой
промышленности» Ургенчского государственного университета

Аннотация. *В данной статье рассматривается содержание проблемно-ситуационных задач по технике и технологиям в процессе самостоятельной деятельности и их значение в развитии профессиональных компетенций студентов. Цель исследования – оценить эффективность разработки проблемно-ситуационных задач, соответствующих реальным производственным условиям по техническим дисциплинам, и их практической реализации. Методология включала этапы теоретического анализа, разработки комплекса заданий, экспериментальной апробации и оценки. В статье даны практические рекомендации по разработке заданий, их адаптации к реальным условиям и стандартизации критериев оценки.*

Ключевые слова: *самостоятельное обучение, самостоятельные учебные задания, студент, профессиональные компетенции, проблемные задания, проектирование заданий.*

KIRISH. Mustaqil bilim olish sabablarining rivojlanishi subyektni faolikka undaydi va shu bilan birga uning oldiga – mustaqil bilim olish qanday bo‘lishi kerak degan savolni qo‘yadi. Mustaqil o‘qish pedagogik texnologiyaga nisbatan jiddiy talablarni qo‘yadi. O‘qituvchi va talaba hamkorligidagi faoliyatning yakuni oldindan aniq bo‘lgan o‘qitish jarayonidan farqli ravishda mustaqil bilim olishda subyekt aniq bo‘lmagan va oldindan rejalashtirilmagan natijani qayd etishi kerak, ya’ni bilim, malaka va ko‘nikmalarning aniq hajmini o‘zlashtirishi kerak [5].

Zamonaviy texnik oliy ta’lim tizimida talabalarni mustaqil fikrlash, muammoni tahlil qilish va samarali yechim ishlab chiqish ko‘nikmalariga ega bo‘lishga tayyorlash dolzarb masalalardan biridir. Bunda **texnik-texnologik muammoli vaziyatli topshiriqlar** muhim metodik vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Muammoli vaziyatli topshiriqlar yordamida talabalarda:

- nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo‘llash;
- texnik jarayonlarni tahlil qilish;
- ijodiy yondashuv asosida yechim topish;
- mustaqil qaror qabul qilish kompetensiyalari shakllantiriladi.

So‘nggi yillarda xalqaro pedagogik tadqiqotlar (UNESCO, 2023; OECD, 2022) problem-based learning (PBL) metodining texnik fanlar bo‘yicha ta’lim sifatini oshirishdagi samaradorligini isbotladi. Shu bois mustaqil ta’lim jarayonida texnik-texnologik muammoli vaziyatli topshiriqlarni ishlab chiqish va mazmunini optimallashtirish dolzarb ilmiy-metodik masala hisoblanadi.

Mustaqil bilim olish texnologiyasi va mustaqil bilim olish sabablari bir-biri bilan bog‘liqdir: aniq natijaga erisha olishiga ishonmaslik talabani mustaqil bilim olishdan har qanday boshqa sabablardan ko‘ra ko‘proq ko‘nglini sovutadi. Mustaqil bilim olish texnologiyasini yaratish bir necha alohida muammolarni hal etishni ko‘zda tutadi. Ular orasida muntazam bilim olishning maqsadini qo‘yish muammosi alohida ajralib turadi. Agarda ta’lim olish umumiy rivojlanishni ta’minlashga xizmat qilsa, mustaqil bilim olishning maqsadi esa – kasbiy shakllanish yoki kasbiy malakasini rivojlantirish, o‘stirish hisoblanadi.

METODLAR. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oldi:

1. **Nazariy tahlil** – mustaqil ta'lim, muammoli vaziyatli topshiriqlar va texnik-texnologik ta'lim metodikasi bo'yicha milliy va xorijiy adabiyotlar o'rganildi.

2. **Dizayn bosqichi** – texnik yo'nalishdagi o'quv fanidan muammoli vaziyatli topshiriqlar majmuasi ishlab chiqildi.

3. **Eksperimental sinov** – topshiriqlar Buxoro davlat texnika universiteti talabalari orasida tatbiq etildi.

4. **Baholash** – talabalar faoliyati Blum taksonomiyasi va kompetensiyalar mezoni asosida baholandi.

Tadqiqot davomida kuzatish, test sinovlari, suhbat va statistik tahlil usullari qo'llanildi. Talabaning mustaqil ishi uning auditoriyada va undan tashqarida, o'qituvchi rahbarligida yoki o'qituvchi ishtirokisiz amalga oshiriladigan mustaqil ish majmuini anglatadi. Mustaqil ish qanday sharoitlarda amalga oshiriladi:

1. Bevosita auditoriyada – ma'ruza amaliy mashg'ulot, seminar yoki laboratoriya ishlari bo'yicha vazifalar berish jarayonida;

2. O'qituvchi bilan dars jadvalidan tashqari paytlardagi bevosita muloqot chog'ida maslahatlar berishda, ijodiy muloqotlar jarayonida, yakka topshiriq bajarishda va boshqalar.

3. Axborot resurs markazida, uyda, talabalar uylarida, kafedralarda talaba tomonidan o'quv yoki ijodiy topshiriqlarni bajarish jarayonida.

Mustaqil ish bo'yicha test savollari, topshiriqlar va mashqlar ustida ishlash asosan mustaqil bajariladi. Bu ish natijalari esa auditoriyada (amaliy va laboratoriya) mashg'ulotlarida o'qituvchi rahbarligida tahlil qilinadi va baholanadi. Mustaqil bilim olishda avtonomlik – o'qish maqsadlari, tamoyillari, mazmuni, metodi va vositalarini aniqlash hamda tanlash, ularni qiynalmasdan va tashqi ta'sir yordamisiz amalga oshirish qobiliyatidir [4].

O'quv masalalarining mohiyatini tahlil etar ekan, G.A.Ball o'quv jarayonida hal etiluvchi vazifalarni aniqlashdan bosh tortib, faoliyatning aksariyat muhim belgilarini abstraktlashtirgan holda e'tiborni o'quv masalalarining asosiy vazifasiga qaratadi [1].

Shuningdek, talabani faoliyat vositalarini egallab olishga undovchi samarali yondashuvni taklif etadi hamda harakatlar va ularga mos keluvchi masalalarning quyidagi turlarini ko'rsatadi:

Pedagogik hamda texnik-texnologik muammoli vaziyatli topshiriqlarni hal etish asosida talaba bo'lajak kasbiy faoliyat muammolarini hal etish usullarini egallaydi [7].

Pedagogik hamda texnik-texnologik muammoli vaziyatli topshiriqlar didaktikada mustaqil ta'lim darajasini oshiruvchi boshqaruv, rag'batlantirish, tashkil etish va nazorat vositalari sifatida qaraladi. Talabani o'quv faoliyatiga nisbatan o'qituvchi tomonidan muayyan talablarning qo'yilishi ularning mazmunini boyitadi. Pedagogik hamda texnik-texnologik muammoli vaziyatli topshiriqlarni berilish shakli esa oldin o'zlashtirilgan namuna bo'yicha xulosalar chiqarishni ko'zda tutuvchi boshqaruv topshiriqlari va masalalarining bajarilishi sanaladi.

Bizning fikrimizcha, pedagogik hamda texnik-texnologik muammoli vaziyatli topshiriqlar va masalalarda avtonom holda mustaqil bilim olishga o'tish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Aksariyat tadqiqotchilar pedagogik hamda texnik-texnologik muammoli vaziyatli topshiriqlarning bir xil belgilarini aniqlaganliklarini qayd etib o'tadilar, lekin ular o'rtasidagi farqlar esa deyarli o'rganilmagan [2].

Pedagogik hamda texnik-texnologik muammoli vaziyatli topshiriqlar mustaqil bilim olishni amalga oshirishga imkon beruvchi topshiriqlar to'plamini yaratish uchun asos bo'la oladi. Pedagogik hamda texnik-texnologik muammoli vaziyatli topshiriqlar obyektiv, aniq pedagogik va ishlab chiqarish muammolarini aks ettiradi. O'qituvchi o'rganilayotgan pedagogik hodisalar va ishlab chiqarish jarayonining o'zaro zid xususiyatlarini aks ettirish uchun muammoli vaziyatdan foydalansa, u holda obyektiv muammo o'quv muammosiga aylanadi. Talabalar uchun tushunarli bo'lgan o'quv pedagogik va ishlab chiqarish jarayoni muammolari o'quv topshirig'i sanaladi [9].

Pedagogik hamda texnik-texnologik muammoli vaziyatli topshiriqlar turli didaktik natijalarning qaror topishiga olib keladi. Pedagogik hamda texnik-texnologik muammoli vaziyatlarni yaratish, ta'lim jarayonini boshqarish, talabalarning o'quv faoliyatlarini faollashtirishga imkon beradi. Masalalar esa bilimlarni chuqurroq egallab

olish, kreativ malaka va ko'nikmalarni rivojlanishiga yordam beruvchi didaktik vosita bo'lib xizmat qiladi.

NATIJARAR VA MUHOKAMA. Tuzilgan topshiriqlar quyidagi komponentlarni o'z ichiga oldi:

- vaziyat tavsifi – real ishlab chiqarish yoki texnologik jarayon sharoitida yuzaga keladigan muammo (masalan, mexanizmning uzluksiz ishlamasligi, energiya samaradorligi pastligi).

- texnik shartlar – muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar (chizmalar, o'lchamlar, texnologik parametrlar).

- topshiriq talablari – muammo yechimining sifat mezonlari (xarajat, vaqt, xavfsizlik, ekologik talablar).

Olingan natijalar muammoli vaziyatli topshiriqlar mustaqil ta'limning samaradorligini oshirishini tasdiqlaydi. Bu yondashuv PBL va STEM metodikasi bilan integratsiyada yanada yuqori natija beradi. Ammo samaradorlik topshiriqlarning real hayotga yaqinligi, texnik jihatdan to'g'ri tuzilishi va talabalar tayyorgarlik darajasiga mos kelishiga bog'liq.

Talablar mazmuni odatda turli didaktik omillar (maqsadlar, mazmuni va boshqalar)ga bog'liq ravishda o'zgarsa, didaktik jihat esa mazmuni o'zgartirgan holda barqaror shaklga ega bo'ladi. Mustaqil bilim olish texnologiyasiga muvofiq pedagogik hamda texnik-texnologik muammoli vaziyatli topshiriqlarni ishlab chiqish qoidalari quyidagilardan iborat [10]:

- pedagogik hamda texnik-texnologik muammoli vaziyatli topshiriqlar haqiqiy pedagogik va ishlab chiqarish vaziyatlari bilan bog'liq muammolarga ega bo'lishi kerak;

- muammoli vaziyatli topshiriqlar asosini tashkil etuvchi muammoni hal etish tushunchalarini yuzaga keltiruvchi aqliy faoliyatni turli usullar (analiz, sintez, taqqoslash, solishtirish, umumlashtirish va h.k) yordamida amalga oshirishni ko'zda tutadi;

- muammoli vaziyatli topshiriqlarni bajarish jarayonida oddiy tushunchalar yoki subyektga ma'lum bo'lmagan tushunchalar bilan yoki bir-biri bilan taqqoslanadi;

- tushunchalarni taqqoslashda subyekt fikrlashning turli: analiz, sintez, solishtirish, taqqoslash, texnik obyektlar orasidagi umumiylik, tipiklik va xususiylikni topish amallarini bajaradi;

- muammoni hal etishda yaqqol bo'lmasada, biroq boshlang'ich tushunchalar o'rtasidagi juda muhim bog'liqliklar ochib beriladi;

- nazariy fikrlash asosida yangi tushunchalar shakllanadi.

Mustaqil bilim olishda ko'proq shartlari ifoda etilmagan topshiriqlarni bajarishga to'g'ri keladi. Masalani yechar ekan, talaba shartlarni o'zgartirish qonunlari bilan tanishadi, aniq bir muammoni tahlil qilish va o'quv-pedagogik yoki texnik-texnologik masalani bajarishda mavjud ko'nikma va malakalardan foydalanadi [6]. Quyida texnik-texnologik muammoli vaziyatli topshiriqlarning funksional farqlarini tahlil qilib chiqamiz:

Ijodiy topshiriqlar. Agarda o'quv topshirig'ini bajarish natijasida obyektiv yoki subyektiv yangilik mohiyatini yorituvchi tushuncha yuzaga kelsa, bunday topshiriqni ijodiy deb hisoblash mumkin. Ularni hal etishda mavjud bilimlar, fikrlash malakasi va ko'nikmalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Izlanishga undovchi topshiriqlar. Ular avtonomlik xususiyatga ega maksimal mustaqillikka ega, avval o'zlashtirilgan tushuncha va aqliy harakatlardan nostandart vaziyatlarda foydalana olish qobiliyatiga ega bo'lishni taqozo etadi. Izlanish topshiriqlarini bajarishda yangi tushunchalar yuzaga kelmaydi, biroq ularni bajarishda mavjud bilimlarni yangi vaziyatlarda qo'llash malakasiga ega bo'lish talab etiladi.

Bashorat qilishga asoslangan topshiriqlar. Ularni yechishda bir yoki bir necha ko'rsatkichlarning o'zgarishiga ko'ra boshlang'ich ma'lumotlarning o'zgarishi bilan bog'liq muammolar qo'yiladi. Bunday topshiriqlar murakkab bo'lib, ulardan talabalar yetarlicha fikrlash malaka va ko'nikmalariga ega, shuningdek, asosiy tushunchalar bilan tanish bo'lsalargina foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bashorat qilishga

asoslangan topshiriqlarni bajarish natijalarini tahlil qilish mustaqil bilim olishga tayyorligi haqida fikr yuritish imkonini beradi.

Tashhis qilishga qaratilgan topshiriqlar o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarning umumiy sabab va oqibatlarini aniqlash mahoratini rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

Quyida ijodiy izlanish va tashhisli topshiriqlar qurish texnologiyasiga nisbatan qo'yiluvchi didaktik talablarni ifoda etamiz: o'quv topshiriqlarini tuzishda, murakkablik darajasining oddiydan murakkabga qarab o'sib borishi izchillik tamoyiliga amal qilishi kerak; tushunchalar va amalga oshiriladigan harakatlarning murakkabligi mavjud bilimlar darajasiga mos bo'lishi zarur; o'quv topshiriqlarining talabalar tomonidan o'rganilayotgan hodisa va jarayonlar o'rtasidagi funksional bog'liqlikni tushuna olishga imkon berishi va ularni boshqa hodisa va obyektlar bilan bog'liqlikda tasvirlash zarur; topshiriqlar o'zlashtirilgan materiallarni tushunish va ularni yangi sharoitlarda tezlik bilan qo'llashga o'rgatishga yordam beradi.

XULOSA. Talabalar pedagogik hamda texnik-texnologik muammoli vaziyatli topshiriqlar yordamida pedagogik hodisalar, texnik obyektlar, texnologik jarayonlar o'rtasidagi turli xususiyat va bog'liqliklarini aniqlaydilar, ularni o'zaro solishtiradilar, taqqoslaydilar, bu hodisa, jarayon va obyektlarning umumiyligi, tipikligi va o'ziga xos muhim xususiyatlarini ko'rsatadilar. O'quv topshiriqlari asta-sekin murakkablashtirib boriladi. Eng yaxshi tayyorgarlikka ega bo'lgan iqtidorli talabalar ijodiy va izlanish xususiyatiga ega bo'lgan murakkab topshiriqlarni bajaradilar. Kamroq tayyorgarlikka ega bo'lgan talabalar, soddaroq topshiriqlarni bajaradilar, lekin shunga qaramasdan, topshiriqlar ustida ishlash ularga umumiy masalani hal etishda guruh bilan birga ishlashga imkon beradi. Murakkab topshiriqlarni bajarish ba'zi talabalarga pedagogik-psixologik va texnik-texnologik tushunchalarini ilmiy darajada darhol o'zlashtirish imkonini beradi

REFERENCES

1. Barrows, H.S., & Tamblyn, R.M. (1980). *Problem-Based Learning: An Approach to Medical Education*. Springer.
2. Savery, J.R. (2015). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 1(1), 9–20.
3. Mavlonov, A., & Tursunov, N. (2021). Texnik oliy ta'limda innovatsion metodlar. *O'zbekiston Pedagogika Jurnal*, 4(2), 55–61.
4. To'xtayeva, Z., Usmonova, N., & Umedova, M. M. (2023). Bo'lajak muhandislarning loyihalash ko'nikmalariga qo'yiladigan kasbiy talablar. Talqin va tadqiqotlar, 1, 27.
5. Sharifovna, T. Z. (2019). Organizational-methodological inter-objective integrations in teaching special disciplines. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
6. Sh, T. Z. (2020). Integration of special subjects in higher education. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(3), 125-131.
7. Тухтаева, З. Ш. (2016). Касб-хунар таълимида фанлараро узвийликни таъминлаш методикаси.
8. Тошева, Н. М., Тухтаева, З. Ш., & Атамурадова, Г. О. (2014). Значение самостоятельного образования при формировании творческой деятельности. *Молодой ученый*, (8), 878-879.
9. Sharifovna, T. Z., Khamidovna, S. K., Bakhtiyorovna, T. B., & Fakhritdinovna, M. S. (2020). Improving Higher Education Through Integrated Learning, Features Of An Integrated Lesson. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(3), 3052-3064.